

KÖVETKEZETESSÉG KORMÁNYZATBAN, BIZTOS MÉRCETALÁLÁS A JOGBAN Avagy az egész és a rész felfogásmódjai

VARGA CSABA

1. Keretteremtés

Értelmiség? Alkotó értelmiség? Ha esetleg e megnevezésre vagy az e csoporton belüliségre bárki érdemes lehet munkája s teljesítménye révén, feltehetően a legrövidebb időn belül kiderül, hogy voltaképpen világmegváltó. És ki a világmegváltó? Bizony az, akinek gondolatai vannak s mellé társultan kellő készsége vagy hatalma is, hogy ezek valóra váltásáért telessen, ám akinek e gondolatai olyan nagy ívűek, hogy ha nem is a földkerekség egészét fogják át, de egész népek, hatalmas földdarabok életének megváltozásával, netalán egyenesen új alapokra helyezésével kecsegtethetnek.

Kissé frivolnak és cinikusnak tűnhet az úgynevezett értelmiségnek ilyen körbe vonása, ezt azonban mégis mintha igazolná ezen embertársak — végső soron: mi magunk — egy éppen nem túl gyakorta hangsúlyozott vonása. Nevezetesen az, hogy eszmékben gondolkodunk; ezekkel egyszersmind bizonyos kereteket tételezünk; e keretek mögött meghúzódó gondolatként még meg- és átéljük, hogy az, akinek erre kellő készsége és/vagy hatalma van, ilyen kereteket hivatalosan is intézményesíthet; mindezeknek sikere esetén pedig egyszersmind biztosítjuk, hogy a kérdéses eszmék megvalósuljanak, azaz követett gyakorlatként mindannyiunk mindennapi életében szintén megjelenjenek.

Egy efféle világmegváltó azonban leginkább nem más, mint fantaszta. Ő az a saját utópiája foglyául esett gondolkodó, akinek vágytól vezérelt eljárása éppen két csapdával nem számol, amik pedig leggyakrabban eleve merő gondolati játékká, pusztá vágykivetítéssé, bármiféle valószerűségnek ábrándteli álomszerűséggel történő tévesztésévé teszik, vagyis — végső soron — a közt és önmagát egyaránt becsapó, csaknem cirkuszi mutatványszerűséggé engedik alacsonyodni az egész történetet. Mindenekelőtt azért esik ez meg így, mert csak kivételesen kiemelkedő történelmi szereplők jutnak egyáltalán — és akkor is legritkábban — olyasféle helyzetbe, hogy egy-egy gondolat tettekkészséggel, majd tettel magával társulhassék, ráadásul úgy, hogy mindezek mögött a

valóráváltás készsége s az ahhoz szükséges hatalom egyaránt rendelkezésre álljon. Végül pedig — és éppen nem utolsó sorban, hiszen erre történő figyelemfelhívással tárgyaljuk egyáltalán e témát — azért is, mert egy valamikor elhatározott (egyetlen vagy valahány) tett legfeljebb arra alkalmas, hogy általa kereteket vonjunk, azaz addig nem volt, ám most már kitölthető kereteket megalkossunk. Arra azonban már semmiképpen sem elégséges, hogy e kereteket be is népesítsük, belakassuk; vagyis arra, hogy embertömegek ezáltal megváltoztatandó életének környezeteként azokat minden szükséges és elképzelhető szegmensében létrehozzuk.

A keretek ugyanis önmagukban nem mások, mint pusztán lehetőségek, pőre potencialitások. Sőt, még akkor is, ha valamikor létrehozattak, mindazonáltal akár örök időnkig ellehetnek csupasz mivoltukban, úgy szólván észrevétlenül vegetálva: egyszerűen úgy, mint igazán élőként sohasem létezett álobjektivitások. Miközben létrehozattatásuk célja persze nem ez lett volna, hanem pontosan az ellenkezője! Az, hogy éljenek úgy, mint közéleti sikerek, bátor áttörések, egy jobb jövőnek nemcsak reményei, de akár egy egész nemzetet új utakra segítő beteljesülései.

Ám az, hogy mindez miként valósul meg egy ország életében, nagyban függ a politika minőségétől, a mindenkori központ és az elhatározó döntések eredendő s így igazi értelmét és hozadékát meghozó hatásterület viszonyától. Ebben pedig mindenekelőtt az játszik szerepet, hogy — beleértve e közeg teljes periferialitását is — az érintettek mennyire ismerik fel saját érdekelttségüket; majd ennek nyomán az, hogy mennyire aktivizálják magukat. Azaz mennyiben fogják saját ügyüknek tekinteni, hogy az imént teremtett keretek betöltését önnön fáradságukkal elősegítsék.

És mik a meghatározó tényezők mindebben? Végző soron nem mások, mint a keretbetöltés lehetőségei és módzatai, s mindezek mögött maguk az érdekviszonyok. Amennyiben kereteket hatalmi szóval és intézkedéssel maga a hatalmi erő, végző soron a politikum teremt, úgy két eset lehetséges. A valós tartalommal való megtöltés vagy kizárólag (s egyszersmind kötelezően, de célszerűen elvégzendő feladatként) a keretteremtő által, csakis további hatalmi szavával és intézkedésével lehetséges, vagy pedig e keretteremtés eleve azért és úgy történt, hogy a hatalom körein túl az egész népesség legkülönbözőbb személyes kezdeményezésének nyithasson szabad utat. Az érdekviszonyokról pedig azt kell tudnunk, hogy minden helyzetben meghatározóak, mindenekelőtt mint a keretbetöltés ösztönzői vagy gátjai. Ösztönzőkként abban, hogy mennyire késztetik akár a tegnapi keretteremtő hatalmi szereplőt is ma vagy holnap arra, hogy valóban éljen e kerettel, teljesítse ki azt. Ám ha gátként hatnak, akkor magának az egész keretteremtő eljárásnak kellett hibásnak lennie, például mert téves feltételezésre alapozott. Azt kell tehát látnunk, hogy a keretbetöltés, vagyis maga a kerettel élés annak függvénye, hogy e megelőző keretteremtés mennyire talált pártfogókra és lelkes hívekre: mennyire tudta megszólítani az érintett közösséget, hogy átérezze közvetlen érdekelttségét, és maga fogjon hozzá saját

ügyeként a kérdéses keret kitöltéséhez. Végső fokon, a majdani eredmény felől visszatekintve így minden attól függ, vajon a keretteremtés valóban időszerű, széles támogatottságú igény alkalmas időben történő valóra váltásának bizonyult-e vagy sem.

Nos, nem mással, mint egy efféle elvont általánosságú, meglehetősen körülményeskedő, ráadásul rejtélyeskedő bevezetéssel tudhatom csak érzékeltetni annak a sokknak a természetét, ami huszadik századi történelmünk szenvedélyes olvasójaként ért, amikor egy a második világháború éveiben Erdély magyar szórványtelepüléseit tudatosan és rendszerszerűen látogatónak a látottakról, a történelem odavezető útjairól, saját szervezőmunkájáról és segítségnyújtásáról, és mégis, mindennek ellenére a magyarság folytonos (mert a Szent Koronához történő visszatérés dacára változatlanul tovább zajló) apadásáról és tévesztéséről szóló beszámolóját olvashattam. Szerzője egy m. kir. postatitkár, hamarosan egyszersmind az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület titkári szereplője. Utóbbi minőségében született hivatali jelentései ezek a most már mindannyiunk által olvasható dokumentumok, félezerrel több helyszíni bejárás során személyes morális elköteleződésből önkéntesen vállalt búvárló és szamaritánus jótévő munkáról, amiknek csupán megmaradt töredéknyi anyaga mindazonáltal már az általam olvasott könyvnyi méretű gyűjtemény. Utókorában majd egy lelkes felfedező, fél évszázad múltán tudta csak kiadni, s a vállalkozást megillető főhajtás helyett ez sem sikerült másként, mint úgyszólván bántóan igénytelen küllemben csupán.¹

¹ Balogh Júlia *Szórványsors* Dr. Szűk Ödön M. Kir. Postatitkár jelentései – Erdély 1940–1944 (Budapest: Közművelődési Információs Vállalat 1992) 244.

Arcanum-anyagban (<<https://adt.arcanum.com/hu/>>) digitalizáltan 1943. november 13-tól 1944. július 13-ig negyvennél több sajtóanyag — leginkább a *Magyar Nép* [Kolozsvár], *Nyírvidék* Szabolcsi Hírlap [Nyíregyháza], *Ellenzék* [Cluj-Kolozsvár], *Nemzeti Ujság* [Budapest], *Keleti Ujság* [Kolozsvár], *Református Tanítóképző Intézet* [Debrecen] hasábjain — számol be Szűk Ödön népmentő erőfeszítéseiről.

Maga a mű a <<https://mokka.hu/web/guest/record/-/record/display/manifestation/bibMOK05950637/40ff47db-76bf-4d99-b901-b337a370e240/0/10/6/7/titleOrder/asc>> szerint negyedszáz hazai könyvtárban, a <<https://worldcat.org/title/1014743039?oclcNum=1014743039>> szerint pedig még München, Nanterre, Stockholm, továbbá az amerikai Ann Arbor, Bloomington, New York, Washington és Yale egyetemi gyűjteményeiben található.

„Kevés szomorúbb, szorongatóbb könyvet írtak Erdélyről — ajánlja a kiadványt legalább az *Új Könyvek* XXIX (1992) 21, 18–19 —, és éppen nem az érzelmi hurok pengetésével, hanem a szikár adatok föltárásával; sok kiadvány jelent meg az erdélyi magyarság nehéz helyzetéről, de ezek közül alig akadt néhány, amelyik a magyar szórványok gondjaival foglalkozott, legalábbis olyan elmélyült alapossggal és okadatolt pontossággal, mint ez. Szűk Ödön a második bécsi döntés után tért haza szülőföldjére, Észak-Erdélybe, s szinte azon nyomban nekilátott, hogy Orbán Balázs módján szisztematikusan bejárja a visszacsatolt területek — pontosabban Szilágy, Bihar, Szatmár, Kolozs, Máramaros, Szolnok-Doboka, Maros-Torda vármegyék — magyar szórványait, hogy megtegye jelentéseit és javaslatait az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Elnöki Osztályának. 1943/44-ből való — torzó mivoltában is rendkívüli kiterjedésű és precizitású — helyzetfelmérései, szociológiai látéletei szomorú tapasztalatokról adnak számot. Az, hogy az 1918–1940 közötti kisebbségi korszakban a szórványvidékeken volt a legnagyobb mértékű a magyarság etnikai fölmozsolódása és gazdasági-szociális elnyomrodása, még érthető is volna. Ám Szűk Ödönnek azt kellett tapasztalnia, hogy 1940 után mit sem változott a helyzet. Főként az anyaországból odatelepült hivatali apparátus közömbössége, valamint a stabilizálódott gazdasági, etnikai, demográfiai viszonyok következtében a »magyar világ« idején sem javult a szórvány magyarság szociális, kulturális állapota. Kirívó példák tömegét hozza arra nézve, hogy pl. a magyar falvakat magasabb adóterhek sújtják, mint akár a szomszéd román község lakosságát; vagy egy vegyes lakosságú

Szűk Ödön, a szerző² csaknem tőmondatokban számol be mindarról, amivel e bejárások során csak találkozhatott. A legelső közt is az új helyzet tényeiről, amely helyzetnek a magyar királysághoz történő visszatéréssel elvileg az ott túlélő magyarság fellélegzését kellett volna eredményeznie. Ám megfigyelőként leggyakrabban mégis csak a románság s a németiség további, még erőteljesebb, hatóságilag még inkább közvetlenül támogatott felülkerekedését érzékelhette. Mindezt csakis azért, mert már és még, először is, szervezettebbnek, tehát tehetősebbnek és összetartóbbnak a németek és románok bizonyultak, akik mindent megtettek, amit megtehettek, és mindennel éltek, amivel élhettek, dacára a visszatérő magyar uralomnak; és csak mert, másodszor, a magyar közigazgatás úgymond apróbb dolgok szervezésében nehezen mozdulónak, egyszerű szavakkal érzéketlennek, sőt tehetetlennek bizonyult, a kérdéses vidékeken még úgy-ahogy megmaradt szórványmagyarság pedig a pusztta létbe maradásért küzdve halálosan fáradtnak, ernyedtnak. Mert mivel is találkozhatott az odalátogató? Összedőlő templomokkal, beázástól áporodott, rogyadozó iskolákkal, és tanító, védőnői nélküli teljes magára hagyatottsággal. Ahol még gyakran az óhazából a most elérhető sikerre kiutazó magyar sem honfitárs testvérét segítette, hanem annak román szomszédját, merthogy a magyar hatóságtól biztosított nyelvpótlékért eleve románsegítővé lett. Miközben a postatitkár kiváltságossága sem volt több, mint bárkié, aki fel tudott emelkedni a magára hagyatottságból: ha keresve és vesződvé is, de legalább megtalálhatta azt a hivatali, esetleg civil fórumot vagy csatornát, ahol ebben-abbban segítséget kérhetett — és talán valóban remélhetett.

Márpedig a kérdéses jelentések sora száraz tényszerűséggel éppen arról tanúskodik, hogy egyetlen ember, voltaképpen csupán szabad idejének feláldozásával, vagyis hétvégeken s saját buzgalma révén mennyit segíthetett abban, hogy legapróbb, történetesen szórvány falvaink sorsában valamilyes fordulat állhasson elő, és mennyire kiterjeszthette ennek hatását nem többel, mint azzal, hogy jólelkű, a közös ügy felismerésére képes további (erdélyi és

községben a magyar hatóság rója meg az óvónót, mert nem románul tartja a foglalkozásokat a kicsiknek; vagy a nemzeti kérdést értetlenséggel szemlélő hivatalnokok és értelmiségiek nemtörődömségének számtalan jelenségéről számol be. A szerzőt pedig bajos lenne nemzeti elfogultsággal vádolni, hiszen egyértelműen állást foglal az 1940 őszi ördögkúti vérengzés magyar felelőseivel szemben. Szűk Ödön pontosan érzékeli a magyar hivatalos szervek felelőssége mellett az egyházakét is. Hiszen, míg a román (görögkeleti és görög katolikus) egyházak minden erejükkel híveik összetartozás-tudatát ápolták és egzisztenciális, kulturális biztonságukat szolgálták, addig a magyar (római katolikus és protestáns) felekezetek jóformán tétlenül szemlélték a szórványnépesség fölszívódását. Mindeme jelenségek késztették a szenvedélyes adatgyűjtőt, hogy helyzetjelentéseivel és megoldási javaslataival bombázza az EMKE vezetését és a magyar szervek illetékeseit.”

Értő továbbgondolással tűnődött e tényeken Beke György ‘Kisebbségi magyarok – Magyarországon (1940–1944)’ *Hitel* VI (1993. január) 1, 100–107 recenziója, Csurka István pedig — ‘Üzenetünk’ *Havi Magyar Fórum* II (1994) 12, 2–5, 3 — nem jogosulatlanul summázott így: „Történelmünk alapgondjairól van szó.”

² A feltehetően postaigazgató családból származó SZŰK ÖDÖN (Nagyvárad 1912 – Szentendre 1995) jogász, a háború után még Erdélybe visszatérten, ám utolsó évtizedeiben tanítónó feleségével Szentendrén élt (mint nyugdíjas büntetőbíró, járási hivatali igazgatási osztályvezető és aktív tanácsstag) a helyi és magyarságtörténeti sajtóban nem ritkán gondolataival, erdélyi történelmi tapasztalataival, levelezés-kezdeményeivel a közügyében példászerűen kiálló életet. Ld. pl. <<https://www.infoszentendre.hu/hirek/olvas/hatott-alkotott-gyarapitott-emlektablak-szuk-don-emlekere-2012-10-13-130243>>.

anyaországbeli) magyarok számára nemcsak követendő, de hasonló nekibuzdulásban tényleg sokaktól követett példát mutatott.

Sírnivalóan szomorú és egyben boldogító történet ez, melynek kései felszínre kerülése, igénytelen küllemű dokumentumgyűjteményként fél évszázaddal későbbi megjelentetése és általam véletlenül további három évtizeddel későbbi elolvasása valóban sokkolt. Hiszen ismeretesek voltak az Erdély s a többi elvesztett terület visszatéréséről szóló egykori győzelmi díszalbumok és a máig tartóan mámorító emlékezések. Ismeretesek lettek a csupán néhány évtizeddel ezelőtt végre megszületett monografikus feldolgozások és dokumentumgyűjtemények úgyszintén, amelyek a politikai, közigazgatási, gazdasági reorganizáció méltán fényes oldalait már egymásra toluló árnyképekkel együtt mutatták. Mindezekre azonban rácsfolt e fáradhatatlan szereplő. Hatalmas területet átfogó személyes megtapasztalással bizonyította, hogy mindaz, amit a visszatérés örömről és sikeréről tudunk, úgy-ahogy, a valamelyes monografizáltságában ma megismerhető módon csak nagy (vagy nagyobb) területi egységekben működött. Tömbnyi részek viszont, amik akkor és ott a nagy egészben, annak egyébként hatalmas feladattömegében efemerálisnak gondoltathattak — talán az „ esetleg ” és a „ majd ” kategóriájaként íróasztalszélre tolandóknak, mert megoldásban és annak sürgősségében az elsődleges teendők elvégzése utáni időre megfontolhatónak —, egyszerűen kimaradtak.

A kérdés mögötti hangulatot nagyszámú korabeli sajtóvisszhang kellően érzékelteti. Ezek szerint például

dr. Szük Ödön az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtitkára

a kontúrokba a helyszíni kutatások és tudományos rendszerezések adatai alapján a részletes, a való élet színterét festette bele, hogy egy erdélyi vármegyének, és még szembeötlőbb látási lehetőségeket biztosítva,

egy erdélyi járásnak szociográfiájával döbbsentette rá a hallgatóságot a súlyos valóságra.

Kitűnő térképek és grafikonok mutatták ezt a valóságot. Elhagyatott, elmaradt, elszegényedett, veszélyes lerongyoltággal azonnali cselekvéseket sürgető élet és sors képei elevenedtek meg. Községek pap, tanító nélkül, roskadozó templomok, amelyek között van olyan, hogy a torony leváltott az épületörzsről. — Hallottunk olyan községről, amelyhez nem vezet járható út — olyanról, ahol minden kút vize meg van fertőzve. — Hallottunk apatikus közönné merevült, kiégett lelkekről és összeszorították szívünket a magyarság sorvadásának döbbsentes tényei.

De dr. Szük Ödön rámutatott a teanivalókra is,

a segítés lehetőségére, az eddig elért úttörő munkára és a verejtékes munkával, de végre is elért kezdeti sikerekre, amelyeket halaszthatatlanul kell követnie a további mentési akcióknak, amelyekben minden magyar testvér segítő kezet nyújthat. A mély megfontolásokat in-

³ vagy

elnöki osztályától dr. Szük Ödön p. titkár. Előadásának bevezető részében Szilág, Bihar, Szatmár és Maros-Torda magyarságának mostoha viszonyaival foglalkozott s változtatta azt a helyzetet, amelyben ezeken a vidékeken a magyarság a 22 éves idegen uralom hatása alatt került. Dr. Szük Ödön előadta, hogy az elmúlt év folyamán mintegy 260 községet keresett fel s így világosan látja a helyzetet. A felekezeti iskolák sorsa a legmostohább, azoké a felekezeti iskoláké, amelyek az idegen megszállás alatt egyedül pillére volt a magyar nevelésnek, Tata-rozatlan iskolák, omladozó templomok, rozszant paplakok jellemzik az út és vasút nélküli kis magyar községeket. Dr. Szük Ödön előadásában néhány segítség-re szoruló községet emelt ki, így Diósdot, Szilágyszentkirályt, Szilágycserkedet. Az utóbbiról elmondta, hogy a templom tornya összedőlőben van, az iskolájában nem férnek el a gyermekek, papi, illetőleg tanítói lakása nincs.

Nagyon nagy szükség van arra, hogy Debrecen városa megértse és érzékelje ennek a kérdésnek a súlyosságát, mondta előadása végén Szük Ödön. Ne keressünk most bűnbakot, hanem tegyük magunkévá testvéreink ügyét és mentjük meg őket a magyar haza számára. A továbbiakban dr. Szük Ödön a magyar múltból, jelenről és a magyar jövőről térképek és grafikonok segítségével rajzolt képet s kiemelt néhány helyet, ahol megrázó erővel mutatta be a magyarság pusztulását. A nagy érdeklődéssel kísért

⁴

Nos, az idő múlik, a történettudomány perspektívája távol, s annak kérdése, hogy mennyire volt ez így mindazonáltal rendjén, az adottságokból törvényszerűen következő, avagy slendriánságoknál súlyosabb, immár erkölcsileg, politikailag és igazgatási felelősség megállapítására alkalmas körülmények közötti — ma vagy a belátható jövőben ettől a két szélső ponttól megvont skálán lehet majdan az eredményt megvonni, amit nyilván egyfajta monografizált etiológia, azaz okkutatás⁵ fog egyszer megfogalmazhatni.

Ámde maga az elbeszélte történet mindennél ékebben mutatja, hogy egy valamiféle Egészet érintő keretszabás mennyire nem feltétlenül alkalmas önmagában arra, hogy a szóban forgó Egész egészének voltaképpeni létét, státuszát, szerkezetiségét megszabja, vagyis — és röviden tehát — annak tartalmát megadja, és egyáltalán magának a keretszabásnak a voltaképpeni értelmét, sikerességét és jósorsát biztosítsa. Vagyis hogy a mindenkori Rész, esetünkben tehát az államnak hatalmi pozícióból követett eljárása mennyire csonkának, önmagában elégtelennek bizonyulhat tevékeny társadalmi támasz,

³ Nyírvidek Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza) XI (1943. október 5.) 225, 4.

⁴ Ellenzék Független politikai napilap (Kolozsvár) LXV (1944. március 22.) 66, 4.

⁵ A <<https://en.wikipedia.org/wiki/Etiology>> szerint az „Etiológia (*etiology*, avagy *aetiology* vagy *ætiology*) az okozás vagy származás tanulmányozása. A szó a görög *αιτιολογία* (*aitionologia*) szóból az »értelmet adni« az 'oknak' [az *αἰτία* (*aítia*)] és a 'valami tanulmányozása' [*-λογία* (*-logia*)] összetételéből adódik. Teljesebben, az etiológia a dolognak fennállása vagy működése módja, avagy maguk az okok mögött meghúzódó okok, eredet vagy értelem tanulmányozása.”

megerősítés, azaz maguknak az érintetteknek s az ügyüket felvállalóknak fáradságot nem ismerő mindennapos erőfeszítése nélkül.

Márpedig Egész és Rész ilyen felfogása, azaz az állami aktor és a tényleges keretkitöltés közti harmónia vagy űr és diszkrepancia kapcsán bárki hasonló kétségek sorát vetheti fel akár az elmúlt egy-két évtized kétharmados, tehát elvileg teljhatalmú kormányzása köréből.

Számomra ilyen jobbra negatív, mert beteljesületlenségről valló példa — tudva persze azt, hogy más területek ismerőinek más példák tűnhetnek fel — kormányzatunk majdnem hiábavaló erőfeszítése annak biztosítására, hogy az Alaptörvényben rögzített értékrend kellő tömegességgel érvényesülhessen a mindennapokban, főként az oktatásban, a tömegtájékoztatóban és a tudománypolitikában. Hiszen tudjuk: gyermekeinket nem csekély mértékben tanáraik formálják. Aki ma, napjainkban válik tanárrá, nagy eséllyel még fél évszázadon keresztül lesz leszármazottaink (gyermekünk, unokánk, sőt olykor dédunokánk) formálója. S kikből lesz ma tanár? Azokból, akiket mai intézményeinkben mai tanáraik tanítanak. Azokból tehát, akiket mai tanáraik a mai tömegtájékoztató közegében a ma tudományosságából tanítanak.⁶

Ezzel pedig máris elérkeztünk kultúra-, tudomány- és művészetpolitikánk kardinális kérdéseinek, ezek immár közel három és fél évtized óta hurcolt megoldatlanságainak a sokaságához. Annak kérdéséhez például, hogy van-e már e névre érdemes bel- és külföldi kultúrpolitikánk? Olyan, amely széles célcsoportok és aktivitások számára egyszerre tervez, szervez és finanszíroz is, hosszú és rövid távon, szabadon pályázhatóan? Olyan, amely nem re-feudalizáló kiscsoportokat mint immár önérdekhordozó kiválasztottakat támogat, hanem Ügyet szolgál? Olyan, amely koncepcionalitásában túlmutat időleges kormányzati-hivatali ide-odatologatásokon, helyettesítő megoldásokon? Olyan, amely tényleg szolgálni akar s ehhez maga teremt utakat és megoldásokat; olyan tehát, aminek maga a léte válik üggyé, mert oly erjesztő erővel gazdagítja hazáját? Vagy annak kérdéséhez, hogy megoldott-e bármi is annak köszönhetően, hogy nemzetközi tiltakozásokkal dacolva a meggondolatlanul három évtizede befogadott Soros-egyetemet pár éve úgymond kiüldöztük? Avagy ahhoz, hogy meghatározott érdemi megfontolásokkal, jelesül annak kívánalmával, hogy a döntően állami költségvetésből, s főként társadalomtudományi és bölcsészeti irányokban akadémiai tudományos intézeteink az ország előtt álló feladatok szempontjából szükséges és hasznos kutatásokban merüljenek el, és éppenséggel ne az országnak Alaptörvényben is kinyilvánított értékrendjével szemben munkálkodjanak, kivonta egykori kereteiből, viszont némi habozás után új keretei minderről megfelelően immár ez ügyben steril érdektelenséggel csak a tudománymenedzselés profizmusát szolgálják? Miközben gomba módra, immár csaknem áttekinthetetlenül szaporodnak — s gyakran alkalomszerű vagy éppen személyes ambíciókból, de

⁶ Kapcsolódó kérdésekhez vö. pl. Varga Csaba 'A közösségi megmaradás és feltételei, Avagy természetesség a közösség hagyományában, önazonosságában és emberi minőségében' *Hitel* XXXVII (2024), sajtó alatt.

minden esetben tudományművelő vagy csaknem egyetempótló célokra létrehozottan — azon közalapítványi intézmények, amelyek profiljukban mintha némely sorsukra hagyott egykori akadémiai kutatóintézet kormányhű duplikálását szolgálnák.

Miközben a Magyar Tudományos Akadémia eddigi funkciói javarészből kiürült, tagjainak életfogytiglani járadéka nemcsak érintetlen maradt, de időközben kiterjesztetett a Magyar Művészeti Akadémia tagjaira, s miközben pusztán számszakilag, e két fórumon mint a beérkezetség csúcsán tagként kiválasztott közel hétszáz hivatalosan elismert kiválóság ügyködik hazánk javán, a mindennapok mélységében a társadalmi közérzetet leginkább meghatározó közegként (merthogy fél életek töltetnek ma el rádióhallgatás mellett, televízióra meredten, elektronikus vagy nyomtatott napi hírforrások már-már függőséget eredményező, végső soron úgyszólván butító hatású híréhséges böngészésével) sajtónk, kiváltképpen üzenetei egyirányúságával s kifejtései igénytelenségével nem egyszerűen unalmassá, de egyenesen érdektelenné s egészsében gyermekeggé lett — akár a két világháború közt rivalizálva politizáló, akár a szocializmust záró vagy az ezredfordulót övező évtizedek társadalomépítő tartalmasságával, a széles társadalmi közreműködés demokratizmusával szembesítetten is. Mert a két világháború közt kifejezetten virágzó, példászerűen önálló, a szellemi haza mindennapját megalapozó országtudat- és politikaképző sokaságból, a közös gondolkodásra hívás éthoszából mára egyirányú tájékoztatás lett sajtóban, rádióban és televízióban egyaránt, néhány tucatnyi kiválasztott szereplő monopolizált felületein, olykor vitaszerű átbeszéléssel álcázottan. Pedig a két világháború közötti minta számos jegye a szocializmusnak mondott diktatórikus rezsimeket is túlélte, amennyiben nem csekély részében aktív társadalmi részvétellel, történelmi múltfeltárást vállaló oknyomozó újságírók és e közös szellemi országépítésben zsrnálnfelületen úgyszintén részt vállaló, sőt erre kifejezetten bátorított tudományos és laikus sokak írhatták, amivel még az első néhány évtized rendszerváltoztató hevületének a közösségiségében is még oly sok értéket teremthetett. A ma sajtójában viszont immár nem kormányzati fontolgatások és tervek, bárkitől javasolható elgondolások vagy intézményépítések, a jelen dolgozat értelmében tehát új keretadó felvetések adják a témát — lehetővé tenni „a hozzáértő, dolgozó / nép okos gyülekezetében / hányni-vetni meg száz bajunk”⁷ —, hanem úgyszólván kizárólag fent már eldöntött dolgok — *fait accompli* gyanánt immáron vitathatatlanra lett, mert időközben már véglegessé tetten aktivált eljárások — utólagos (és ezért óhatatlanul kizárólag jusztifikációs hivatású, vagyis végső soron pusztán propagandisztikus célú és hatású) utólagos magyarázatokai.

Ezt akartuk hát? Ez lett volna valóban a cél? Vagy kormányzatunktól pusztán ennyire futotta? Merthogy az ilyen és hasonló alkalmak rekonstruálásakor azt kell

⁷ József Attila 'Hazám' (1937. május), mely a *Szép Szó* könyvheti antológiája — »Mi a magyar most?« (XIV [1937. június] 14–15, 3–10 & <https://adt.arcanum.com/hu/view/SzepSzo_04/?pg=313&layout=s>) — nyitóverseként jelent meg.

látnunk, hogy valamiféle előremutató lépés, újítás, keretszabás-változtatás történik indításként, s ez utóbb folytatatlan marad — vagy koncepcionáltatásának eredendő fedezetlensége okán, vagy a kormányzati feladatvállalásba zsúfolódó rengeteg egyéb tennivalótól háttérbe szorítottan. Ilyenkor pedig — akár a dolog természete, akár az érintetteknek az ügghöz hozzá nem férése okán — nem következik be az eredetileg célzott tartalommal telítés, vagyis a vágyott funkcióbetöltés sem. S a valahai bizalomból és várakozásból csak a csalódottság marad.

Ha alapsémánkat újragondoljuk, nyilvánvaló lesz tehát, hogy úgyszólván Egész sem létezik megfelelő sűrűségben létrejövő Rész nélkül, avagy — történetesen a gyakorlati politika nyelvére lefordítottan — egy országot kormányzó politikum, bármennyire felkészült s bárminemű tervszerűséggel és következetességgel megáldott legyen is, nem cselekedhet maradandó és teljes értékű sikerrel egy cselekvő aktivitásra is nemcsak kész, de arra egyenesen felhívott társadalmi támogató háttér nélkül.

Legáltalánosabb következtetésként e példából ugyanakkor az is összegezhető, hogy bár mindig az Egész a kiindulópont, de csakis Rész-megvalósulásokkal sűrítetten lehet egyszersmind célpont. Mert egyfelől az Egész megléte ad lehetőséget — feljogosítottságot — arra, hogy Rész-megvalósítottságokban megnyilvánuljon, másfelől azonban önmagában ezen Egész, mint potencialitás, csaknem semmit sem valósít meg az általa hordozott értékből. Hiszen azért van, hogy a Részben, tehát részek tömegében megjelenített legyen.

2. Elvszabás

Gondolkodásunkba rég beleégett már annak tudata, hogy az európai kontinens részeiként ama túlnyomórészt latin és germán népek filozófiai kultúrájához kapcsolódunk, amelyben világunk rejtélyeinek bogozgatásakor elsődlegesen mindig valamiféle nagy általánost veszünk szemügyre azzal, hogy a dolgokban rejlő gondolatot, a végső értelmet kíséreljük meg először megragadni, s ha ezt sikerül egy gondolati rendszer részeként azonosítanunk, úgy már ebből mindazt, ami ennek jegyében valaha is létrejött, ennek alkotóelemeiként immár úgymond le is vezetjük. A mélyebb, a megértendő valóság tehát mindig az Egész, s ehhez képest mindaz, amivel evilági efemeralitásukban csak találkozhatunk, csupán és legfeljebb Rész. Ami jelenti, hogy ez utóbbi egyfelől maga is lényegmegvalósító, másfelől azonban kizárólag azért és annyiban lényeghordozó, amiért s amennyiben pontosan a kérdéses Egésznek a Részét képezi.

Nos, gondolkodásunk e világában jogunk is abból a korai középkori hagyatékból, amit a római jog recepciója eredményezett, egy zárt és formalizált, rendszereszményű jogot fejlesztett ki. Lényege a jog szövegeként történő megtestesítése és megtestesültsége. Vagyis *a jog* az, ami annak nyilvánított. S csakis az, ami, és csakis azon formában (alakban, megfogalmazásban, és így

tovább), amelyben annak nyilvánított. Úgy és nem más változatban, mint amiként ez megtörtént. És minden más, szóljon bár ugyanerről, legfeljebb joggyakorlati, publicisztikai vagy történelmi ismétlés, jogdogmatikai vagy jogtudományi feldolgozás eredménye lehet, de nem maga *a jog*.

Nos, e jog persze számos formában jelent meg a történelem folyamán. Napról napra növekedhetett, részeiben elhanyagolódhatott, ellentmondásokba bukhatott. Ily módon számos alkalommal jelentkezhettek jogász azzal a becsvággyal, hogy immár aligha áttekinthető felduzzadtságában, ellentmondásosságában (és így tovább) rendbe tegye azt. Úgyszólván a modern korig, a törvényhozás és kodifikáció uralmának idejéig a jogfejlődés nem is igen állott másból, mint — Jusztiniánusz egykori jogrendezésétől máig — ilyen, azután ismét *a jog* gyanánt kinyilvánított teljesítményekből.

Ez *a jog* tehát, mint láttuk, véletlenszerű megfogalmazásának a terméke. Hiszen *a jog* megtestesítője akkor is, ha nyelvtanilag megbicsaklónak látjuk vagy terminusválasztása pontatlannak, szabályozása következetlennek bizonyul. Ami nem változtat azon, hogy jogforrásként nemcsak a joggyakorlat, de a jogtudomány is kizárólag e formájában veheti alapul. S az már az utóbbi feladata és teljesítménye lesz, hogy ebből — racionálva s belső logikát feltárva és/vagy létrehozva — saját tudományos kategóriái és fogalmisága szerint építsen majd egy szigorú következetességű rendszert, kifejtve s bizonyítva abban saját gondolati összefüggéseit. Megjegyzendő, hogy lényegében ugyanezt teszi a jogdogmatika is a joggyakorlat síkján, *a jog* mindenkori esetleges megnyilatkozásaiból logikailag zárt, belülről következetes és ellentmondásmentes szabályrendszert igyekezve kovácsolni.⁸

Európaiságunk gyökereire s bennük a jog szerkezetiségére visszatekintve, az összehasonlító jogtörténetben klasszikus zsidó jognak nevezett jogrend alapjai a szentkönyvekben leírt eseti példákban s azok jobbára filozofikus magyarázataiban lelhetők fel. Utóbb, Európában viszont a római jogreceptióból két nagy jogi kultúra fejlődött ki. Egyikük, az angolszász, szintén példák amorf összességéből, mintegy tapasztalati úton — induktíve — épült. Korábbi döntésekre figyelve, hasonlósági alapon jutott el egy-egy új eset megoldásáig. Érdekes módon, a zsidónak s az angolszásznak egyaránt adódtak jószándékú racionalizátorai, akik logikailag következetes áttekinthető formára visszavezetve javasolták átírni e látszólagos kaotikumot. Ami persze háttér munkaként, jogtudományuk saját feladataként mindig is zajlott. Ámde abban a pillanatban, hogy a 12. század második felében a córdobai zsidó jogtudós Maimonidész vagy a 15. századtól

⁸ Vö. Varga Csaba tollából 'A jogtudomány természete' [MTA Law Working Papers 2015/24], 2–10 in <http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_24_Varga.pdf> egyfelől ill. 'Jogdogmatika, avagy *jus, jurisprudentia* és társai – tudományelméleti nézőpontból' + '»Jog«, »jogtudomány«, »tudomány« – lét- és ismeretelméleti nézőpontból (Viszontválasz)' + 'A dogmatika természetét illető kutatások lehetséges hozadéka (Hozzászólás)' in *Jogdogmatika és jogelmélet* A Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2006. november 10-én és 11-én rendezett konferencia anyaga, szerk. Szabó Miklós (Miskolc: Bíbor Kiadó 2007), 11–26 + 68–80 + 241–251 [Prudentia Iuris 26] {& in <<https://mek.oszk.hu/17900/17995/>>, 163–180 + 181–195 + 197–208} másfelől.

indult törekvések 18–19. századfordulós megkoronázásaként a nagy újtó Jeremy Bentham már e jogoknak egy racionális formával történő felváltását — kodifikálását — tűzte célul, e jogok professzionistái megriadtak, hiszen tisztában voltak azzal, hogy egy ilyen, elvekre és szabályokra visszavezetett újraírással pontosan az eddigi lényeg, annak viszonylagos, de hatalmas értéke veszne el — pontosan az, amit e látszólagos kaotikumban mindazonáltal a mérlegelések tömegét lehetővé tevő hasonlóságkeresés széles sávon nyitva álló lehetősége jelent. Nos, érdekes most e pontnál megjegyezni, hogy ugyanez a mi kontinentális jogunk peremvidékén még egyszer megismétlődött. Röviden, a holland gyarmatosítás Dél-Afrikában saját 17–18. századi jogát érvényesítette, a Grotius és mások hagyatékában összeállt római jogot, szokásjogot és bírói döntésanyagot. A napóleoni hódítás viszont az anyaországban ezt kodifikált polgári joggal váltotta fel, amivel pedig szétvált a két jog; és az anyaország minden ellenkező erőfeszítése dacára az egykori gyarmat saját értékeként azt tartotta meg, aminek sajátos előnyeire már hozzászólt. Ez lett a római-holland jog.

Mi ebből a tanulság? A nagy Egésznek szentelt figyelmünk mindenekelőtt kontinensünkön jellegzetesen deduktív irányú gondolkodást vált ki, következésképpen a racionalitás, az átláthatóság, az összefüggések keresése évszázadok óta nem véletlenül a rendszerben kicsúcsosodó formákat részesíti előnyben. Királyi út azonban sehol sem adott. Az egyedi helyzetek megoldásában összegyűlő és induktíve feldolgozható tapasztalat pedig — ezzel találoztunk fenti három példánkban — úgyszintén értéket képvisel. Problémamegoldásainkban olyan finom utakat és hajlékony válaszokat eredményezhet, amik egy rendszer önmagába zárt formális merevségében nem lennének elérhetők. Ráadásul mindkét döntési feltételrendszer kielégíti annak igényét, hogy magatartási mintaként szolgálva a jog egyszersmind *patterned pattern* legyen: olyan minta, amely maga is mintázott.⁹ Tehát nem esetről esetre változó, adott helyzetben keletkeztetett vagy kizárólag adott helyzetre érvényes és csakis annak megoldására szolgáló, azaz *ad hoc* és szubjektív, hanem olyan, ami eleve minden általa leírt helyzetre nézve kötelező a felkínált magatartási minták azon tömegében, ami maga a jog.

E két gondolkodásmód saját mentalitást termel ki, amik önmagukban is megálló zárt világgént szoktak működni. A túlfélen állók leggyakrabban meg sem értik a másikat. A szocializmus nagyobb dicsőségére például akkori tekintélyes köz- és magánjogászaink, jogtörténészeink és jogfilozófusaink java többnyire nem is tudta az angol jogot másnak, mint a jogbizonytalanság, a jogtagadás, *horribile dictu*, egyenesen a bírói önkény jogának nevezni. Pedig máig éppen az

⁹ Általános fogalomként évtizedeken keresztül a társadalom egészét átfogó globális s az alapvetőként felmerülő érdekkonfliktusokat legfőbb szabályozó és befolyásoló erővel rendező jelenségnek tekintettem a jogot — vö. pl. Varga Csaba *A jogi gondolkodás paradigmái* [1996] jelentősen átdolg. és bőv. 2. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2004) 504 & <<https://mek.oszk.hu/14600/14633/>>, 6.1. fej. —, ma azonban elégségesnek vélem e megközelítést is.

angol jogvilág az, ahol tollvonással diktatúrába bukások nem szoktak előfordulni. Ami érthető is, ha arra gondolunk, hogy abban a hagyomány éppen részekre nem bontható egységben vesz részt — anélkül, hogy csúcsa lenne, mit külső erővel bárki elfoglalhat.

A fenti három példában a hagyományhoz és tapasztalatisághoz ragaszkodást további körülmény is indokolhatta. Pontosán az, amiért határozottan kerültek a jogban a logikára hagyatkozást azok a zsidó és iszlám kultúrák, amik tudományaikban egyébként a logikával magas fokon éltek. Merthogy mindkettő szakrális jog volt, a változhatatlan isteni kinyilatkoztatáson nyugodott. Jogászaik pedig már megtapasztalták, hogy a túlzott logizálás távolra vihet az eredeti tartalomtól, esetünkben a kinyilatkoztatott isteni szándéktól. És pontosan ez a tapasztalat az, amit a jogászai jogfejlesztés felvállalt kontinensünkön. Hiszen saját logizáló útjain mindig biztonságban érezhette magát, merthogy tudta uralni a folyamat egészét. Az angol jogfejlődésben pedig eleve nem lehetett ez probléma. A jogeset esetjoga ugyanis tényekre építkezik, amiknek a végtelen változatossága viszont nem logizálható.

Előfordult még egy hasonló helyzet a kontinentális európai jogfejlődésben. A törvényjog uralomra juttatása ugyanis kései termék volt, lényegileg a felvilágosodás kiteljesedéséé. És az azelőtti jog? Voltaire még az elkülönülő szokásjogbirodalmak lófutasnyinál nem nagyobb kiterjedtségén bosszankodott.¹⁰ A törvényjog lassú felülkerekedése pedig a jogegység és jogbiztonság felé történő gyakorlati előrelépésként a 16. század táján éppen szokásjogösszeírásokkal kezdődött. Ezen összeírásoknál nemigen vetődött fel meghamisítást eredményező jószándékú javítgatás gyanúja,¹¹ a szokásjog kultúráját végül mégis teljesen felülírta. Az eseti jogmegnyilatkozásokat ti. szabályokká és elvekké kellett átírnia. Miután pedig ezen összeírások eredményét immár a felváltás szándékával törvényerőre emelték, *a jog* gyanánt már csakis ezen átfogalmazások szolgálhattak. Ez viszont a szokásjogi rezsím lényegét képező analógiakeresés helyébe deduktív irányú alkalmazást léptetett.¹² S az már a dolgok iróniája csupán, hogy ma pedig éppen azzal nézünk kritikusan szembe, hogy már az eredeti szokásjogösszeírásokban sem egy-egy jogeset esetjogi megválaszolása (azaz az éppen aznapi így vagy úgy történt történés) kellett volna, hogy az összeírás tárgya legyen, hanem az a gondolkodásmód, ami ezen összeírtat és megoldásként véletlenszerűen megtaláltat, azaz a kérdéses egyedi helyzetben

¹⁰ «Un homme qui voyage dans ce pays change de loi presque autant de fois qu'il change de chevaux de poste.» Voltaire 'Szokásjog' in Voltaire *Filozófiai ábécé* ([Budapest]: Kossuth 1996) 277.

¹¹ Ti. a középkori kódexmásolások örök kétsége maradt, hogy termékei mennyire sikerültek romlatlannak. Merthogy mechanikus kópiaképzés feladata ellenére a szerzetesek — jobb ügyet, lelkiük üdvét véelve szolgálni — kimutathatóan bele-belejavitgattak a szövegbe.

¹² Mindezen jogtörténeti s kodifikációs részletekre ld. Varga Csaba *A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség* [1979] 2., jav. és utószóval bőv. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2002) 439 & <<https://mek.oszk.hu/14200/14206/>>.

kifejeződöttet is — azon alkalommal, azon esetre generáltan — kitermelte és megfogalmaztatta.¹³

Nos, ennyi történelmi példán keresztül érkezünk el az Egész és a Rész egy másfajta felfogásához. Ahol — szemben a keretszabás kérdéskörével — nem azon problémázunk, vajon az Egész kereteit feltöltik-e a Részek, hanem annak eljárásán, hogy ilyenszerű kodifikálással Részekből logikai úton, absztraháló elvteremtéssel építünk fel egy látványosan racionális (mert áttekinthető, rendezett, hiszen rendszerszerű) sosem volt új Egészet. Ami pedig felülírja az esetek merő tömegének kaotikumában valaha volt Egészet. Amivel viszont nemcsak meghamisítja, de denaturálva és átalakítva a problémamegoldás eddigi menetét, egyszersmind lehetetlenné teszi a benne eredetileg felgyűjtött valahai esetekből hasonlóságok keresését.

Érdekes módon és mintegy lappangva, hasonló megközelítésváltás húzódott meg a magyar alkotmánybíráskodás kezdő idején szóba hozott ún. láthatatlan alkotmány mögött is. Leegyszerűsítve, itt a Részt maga a hatályos alkotmánysszöveg, az Egészet pedig az képezte, amit döntéseiben az alkotmánybíróság ebből kifejlesztett, miközben az alkotmánybíróság általuk feltárandó logikájából elvek s szabályok olyan rendszerének kibontására törekedett, amely úgymond *explicite* mondja ki azt, amit ezen alkotmány *állítólag* *implicite* (azaz belső logikája szerint) már eleve tartalmazott. Nos, láthattuk már, hogy jogdogmatika és jogtudomány egyébként is munkálkodik közeli célból, amiként kontinensünkön a jog bármely alkalmazója úgyszintén, aki tanulmányai során *a jogot* szintén összefüggő rendszerként sajátította el, s eseti alkalmazásakor ezért szintén ezt keresi *a jog* eléje kerülő szövegében. Ám annak igénye és gyakorlata, hogy az alkotmánybírósági testület „értelmezéseiben megfogalmazza az Alkotmány és a benne foglalt jogok elvi alapjait, és ítéleteivel koherens rendszert alkot”,¹⁴ ezzel mintegy kinyilvánítja, hogy nem önmagában áll az alkotmány szövege, majd következő lépésként azt, hogy maga az alkotmányosság mércéjéül is az eredeti textus helyett immár mint „összefüggő rendszert”¹⁵ ezt állítja (merthogy „munkájának keretét is szolgál” ez egyszersmind¹⁶), már bőven túlmegy az eredeti alkotmányi felhatalmazáson.¹⁷

¹³ Vö. Varga Csaba '»Magyarok a nagyvilágban«: Nékám Sándor (1905–1982), a jogi személy, az afrikai szokásjog, a komparatiztika kutatója' *Iustum Aequum Salutare* XI (2015) 3, 154–166 & <http://epa.oszk.hu/02400/02445/00037/pdf/EPA02445_ias_2015_03_10.pdf>, 161–161.

¹⁴ 23/1990. (X. 31.) AB határozat a halálbüntetés alkotmányellenességéről, in <<https://njt.hu/jogszabaly/1990-23-30-75>>.

¹⁵ <<https://index.hu/belfold/2022/01/03/nyolcvaneves-solyom-laszlo-volt-allamfo-az-alkotmanybirosag-első-elnoke/>>.

¹⁶ Rixer Ádám 'A történelmi alkotmány lehetséges jelentéstartalmái' in <<http://jesz.ajk.elte.hu/riker47.html>>, 3.2. pont.

¹⁷ Ugyanakkor az alkotmányosságra érzékenység szépséghibája, ha például amerikai alkotmányvédők úgy tekintenek dokumentumukra, mint a régi európai hagyomány Nostradamusra, ki jövendöléseivel úgymond mindent előre látott. Mintha meg sem fogalmazódnék annak eshetősége, hogy bizonyos kérdésekre az alkotmánynak esetleg egyszerűen nincsen válasza. Pedig Sólyom László 'Mit szabad és mit nem (Capriccio polgári jogi témákra)' *Valóság* XXVIII (1985) 8, 12–24 a jog hallgatására pusztán pár évvel korábban még egész elméletet épített.

3. Egész és Rész filozófiai látásmódja

„S ki elevent óhajt ösmerni, lemérni,
a lelkét úzze annak elébb ki,
így majd kezében lesz a Rész,
de sajna! Hiányzik a lelki Kötés.”¹⁸

E szép fausti mondatban Goethe az Egésznek a többletét hangsúlyozza a Résszel, azok összességével szemben. Ezzel mintegy az Egészre ruházta fel azzal, hogy értelmet kölcsönözzön a Résznek, s ezzel az Egész és a Rész teljességének.

Az Egész és a Rész viszonyának számos lehetséges vetülete van. Ezekből példázott — történetesen politika és jog területéről — két megelőző esettanulmányunk. Mert maga az Egész és a Rész nyilatkozik meg akkor, amikor kreatív emberi elmében célképzet fogan s megálmodja benne például az óraszerkezetet, amit e vágykép funkcionális lebontásával, saját racionális mérnöki és technológiai intellektualitással e célhoz rendelt részek létrehozatalával majd megépít. Vagy amikor politikai erő birtokában kibocsátott törvényével — megalkotva valamiféle célracionális intézményt — olyan keretet hoz létre, amelynek mint Egésznek Részekkel való kitöltésével immár eredendő célját valósítja meg. Politikai cselekvésként keretszabásról és keretkitöltésről szólván így olyasmire gondolunk, amiből csak akkor lesz új funkcióbetöltés, ha megvalósulnak és működnek a Részek is.

A filozófia nyelvén kifejezetten, bármely komplexum releváns összefüggéseire nézve igaz, hogy „Minden tény [...] valamiféle elméletet jelenít meg, melynek ez csak egyedi példája. [...] Merthogy környezete nélkül a ténynek nincs is értelme önmagában.” Ezért „bármennyire jelentéktelen legyen is egy rész, helyes értelmezése mégis az egésznek az értelmezését adja meg”, mivel „egy adott mozgáspálya jellegének teljessége csupán az ebből következő fejlődés mozgásának az összefolyamatából tárulkozik fel.”¹⁹ A holisztikum nézőpontjából

¹⁸ Johann Wolfgang von Goethe *Faust* Eine Tragödie (Tübingen: Cotta 1808) & <[https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_\(Goethe\)_119.jpg&oldid=-](https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Faust_I_(Goethe)_119.jpg&oldid=-)>, erster Teil (Studierzimmer, Mephistopheles zum Schüler), 119 (1936–1939. sor) ill. ford. Jékely Zoltán – Kálnoky László <<https://mek.oszk.hu/00300/00389/00389.pdf>>: „Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, / Sucht erst den Geist herauszutreiben; / Dann hat er die Teile in der Hand, / Fehlt, leider! nur das geistige Band.”

¹⁹ John Grier Hibben ‘The Whole and the Part’ in John Grier Hibben *A Defence of Prejudice and Other Essays* (New York: C. Scribner’s Sons 1911) 183 & <<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hntypb&seq=11>>, 68–83, 71, 70–71 és 74: “Every fact [...] illustrates some theory, of which it is a particular instance. [...] The isolated fact, indeed, apart from its setting, has no meaning.” “If one part, however insignificant, be rightly interpreted, it will discover the whole.” „The complete nature of a course can be revealed only through the whole process of the course of development which proceeds from it.” Megjegyzendő, hogy a nagyvilágban kevésbé ismert imént idézett szerző (1861–1933) az a presbiteriánus lelkész-filozófus volt, aki 1893-ban jogfilozófiai témából doktorálva (‘The Relation of Ethics to Jurisprudence’ in

ez egyenértékű azzal a kijelentéssel, hogy „az egész a részen keresztül jön létre, amely rész az egésznek a jellemvonásait cipeli magán. Az egész és a rész dinamikus kölcsönhatásban áll egymással.”²⁰

Ezen alaptétel akkor sem változik, ha a kölcsönös kapcsolatokat most társadalmi térben értelmezve kijelentjük, hogy „az ok-okozat egész és rész, és az, hogy az okozatok az adott egészhez tartoznak, feltétele magyarázhatóságuknak. Egyedi tényeket ugyanis nem lehet magyarázni, ha nem valamiféle egész részeként fogjuk fel ezeket; hiszen ami egészen összefüggéstelen, az egyszerre magyarázhatatlan is.”²¹ Szintén e relációt specifikus területen értelmezve fogalmazható meg így akár az is, hogy „A konzervatívok kommunitariánusok, akik a Részek összességénél többre tartják az Egészet, s akik szerint az egyén nem több, mint fogaskerek csupán egy társadalmi gépezetben.”²²

Amely összefüggéseket történetesen támogatja — gyökrendszeriségének s szerkezetiségének köszönhetően²³ — anyanyelvünk is. Merthogy alapvető jellemzője szerint „az egységből a részek felé tartó szemlélet szétszedi, lebontja az egységet, pontosan jelölve a részei közti viszonyokat.”²⁴

4. Egész és Rész a politikai gyakorlatban

Metaforikus értelemben az Egész és a Rész bármely politikai cselekvés értelmezési keretét, s egyben lehetséges tesztjét képezi. Hiszen maga a politikai cselekvés mindig az általános valamely szintjén zajlik. Új intézményi fogalmi kereteket (s ezzel igazolási alapokat) teremt, amikre hivatkozással — a mindenkori Egész Részeiként — további eljárások indíthatók. Nemcsak

<<https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/intejethi.4.2.2375432>>) majdan a Princeton University elnöki méltóságában (1912–1932) WOODROW WILSON utóda lett.

²⁰ Philip Franses ‘The Creative Relation of Whole and Part’ *Holistic Science Journal* <<https://holisticsciencejournal.co.uk/ojs/WholePart.pdf>>, 1: “[T]he whole comes into being through the part; and the part is representative of the whole. The whole and the part are in a dynamic interaction.”

²¹ Pászka Imre ‘Sociologia militans’ *Szociológia* 8 (1998) 4, 70–99 & <<https://szociologia.hu/dynamic/9804paszka.htm>>, 96, hivatkozva Wolfgang Röd *Bevezetés a kritikai filozófiába* (Debrecen: Csokonai Kiadó 1998), 29–37 művére.

²² David Reisman ‘The Whole and the Part’ [DOI: <<https://doi.org/10.4337/9781800883154.00009>>] in David Reisman *Ideology Conservatives, Liberals and Socialists* (Cheltenham: Elgar 2021) 256 [Political Science and Public Policy 2021] [DOI: <<https://doi.org/10.4337/9781800883154>>], 75–88, Abstract: “Conservatives are communitarians. They believe that the whole is more than the sum of the parts and that each individual is a cog in a social wheel.”

Megjegyzendő, hogy nem igazán tér el a fenti megfogalmazásoktól e relációnak az elméleti fizika vagy a marxizmus köréből adott meghatározása sem; lásd pl. Ortway Rudolf ‘Az egész és rész problémája’ *Athenaeum* XXVI (1940. december) 5–6 & <<https://core.ac.uk/download/pdf/35150888.pdf>>, 301–320 vagy H. M. Pham ‘The Dialectical Unity between the Part and the Whole in the Conception of Marxist–Leninist Philosophy’ *Vietnam Journal of Education* 7 (2023) 2, 171–177 & <<https://doi.org/10.52296/vje.2023.298>>.

²³ <[https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyök_\(nyelvészet\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyök_(nyelvészet))> általában és Czuczor Gergely – Fogarasi János *A magyar nyelv szótára* A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából (Pest: Emich Gusztáv, majd Budapest: Athenaeum 1862–1874) különösen.

²⁴ Maleczky József, idézi Czakó Gábor ‘A magyar észjárásról’ <<https://www.czakogabor.hu/index.php?page=olvas&bovebben=true&id=5&cikkid=286>>.

felhatalmaznak, de egyben köteleznek is erre, hiszen maga a keretteremtés csak ezzel adhat bármit is hozzá az országépítés munkájához, a keretszabásban meghatározott átfogó politikai céltól kijelölt kívánatos feladatmegvalósításhoz.

E keretbetöltésnek óhatatlanul jegye, hogy teljesíthetőségének mértéke csak egy végtelenített skálán ábrázolható. Elképzelhető egyik szélső pontja elvileg a zéró keretkitöltés. Ez gyakorlatilag aligha fordulhat elő, hiszen a keretszabó politikai cselekvés már önmagában gondolatokat indít, ösztönzést ad, s ezzel máris cselekvési mezőbe lép. Másik iránya a végtelenség felé tart, hiszen a keretkitöltés meghatározhatatlan számú s változatú lehetőségével kecsegtet. S egy olyan kiteljesedés felé mutat, ami bármikor újra kezdetően vagy folytathatóan sohasem befejezett — legfeljebb lelassítható vagy abbahagyható.

A politikai cselekvés elsődleges feladata nyilvánvalóan keretek létrehozatala. Ez azonban majdhogynem *dünamei* típusú létezés²⁵ eredményez mindaddig, ameddig kitöltésre nem kerül. Ontológiai módon azonban mégiscsak több, hiszen régi keretek megváltoztatása vagy újak állítása máris politikai retorika és verbális térfoglalás, ami önmagában is hathat, a jog nézőpontjából pedig máris felhatalmazás, esetleg kötelezés — de az igazolásnak mindenképpen eszköze. Társadalmilag igazán létezővé, mert hatás gyakorlására kiváltképpen alkalmas közeggé akkor és azáltal válik, ha ez mint keret kitöltésre kerül. A potencialitásból ekkor lesz aktualitás.²⁶

Ezen értelemben az Egész önmagában csaknem semmi, mert nem több, mint kitölthetőség jelzése és irányadója. Értelmet — társadalmi létet s jelentőséget — ennek a Rész, a fennálló keret kitöltésének milyensége és tömörsége ad.

Az Egész és a Rész sémájába ilyen módon úgy szólván minden beleillik, amit egy kormányzat tesz vagy nem tesz. Hiszen e nézőpontból nézve maga a kormányzás nem is lesz egyéb, mint régi keretek felhasználása vagy új keretek létesítése azért, hogy azok kitöltése lehetőleg haladéktalanul megkezdődjék.

Varga Csaba (1941–) jogász, Széchenyi-díjas (1993) jogfilozófus,
a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
professor emeritusa

²⁵ Arisztotelész *Metafizikája* szerint ez a lehetőség szerint létező [*to dünamei on*]. Korabeli hasonlat szerint olyan, mint egy márványtömb a belőle készült szobor felől visszatekintve. <[https://hu.wikipedia.org/wiki/Metafizika_\(Arisztotelész\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Metafizika_(Arisztotelész))>. Aquinói Szent Tamásnál ezt az *ens potentia* fejezi ki.

²⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiality_and_actuality>.